

ONA TILI DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING METODIK ASOSLARI

Jasmina Ergasheva

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent

davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 4-bosqich talabasi

E-mail: jasminaergasheva801@gmail.com

+998 94 166 04 10

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477900>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning metodik asoslari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilib, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli vositalarning o'rni asoslab beriladi. Shuningdek, interaktiv platformalar, multimediya vositalari, elektron ta'lim resurslari va masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo'llari ko'rsatib o'tiladi. Maqolada ilg'or pedagogik tajribalar, metodik yondashuvlar hamda zamonaviy ta'lim talablari asosida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ona tili ta'limi, metodika, interaktiv ta'lim, multimediya, elektron resurs, nutqiy kompetensiya.

Abstract. This article analyzes the methodological foundations of using digital technologies in native language lessons. Theoretical and practical aspects of applying information and communication technologies in the educational process are highlighted, and the role of digital tools in developing students' speech competence is substantiated. In addition, effective ways of using interactive platforms, multimedia tools, electronic educational resources, and distance learning opportunities are presented. The article provides conclusions based on advanced pedagogical experiences, methodological approaches, and modern educational requirements.

Keywords: digital technology, native language education, methodology, interactive learning, multimedia, e-resources, speech competence

Аннотация. В данной статье анализируются методические основы использования цифровых технологий на уроках родного языка. Освещаются теоретические и практические аспекты применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, обосновывается роль цифровых инструментов в развитии речевой компетенции учащихся. Кроме того, рассматриваются эффективные способы использования интерактивных платформ, мультимедийных средств, электронных образовательных ресурсов и возможностей дистанционного обучения. В статье приведены выводы, основанные на передовом педагогическом опыте, методических подходах и современных требованиях к образованию.

Ключевые слова: цифровые технологии, обучение родному языку, методика, интерактивное обучение, мультимедиа, электронные ресурсы, речевая компетенция

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish hamda bilimlarni mustahkamlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng imkoniyatlar yaratadi. Zamonaviy pedagogika fanida ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali tashkil etish

raqamli vositalarsiz tasavvur etilmaydi. Shu bois, ona tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning metodik asoslarini o'rganish dolzarb masalalardan biridir. "Ta'lim muassasalarida media madaniyatni ta'lim va medianing integratsiyasi asosida rivojlantirish faoliyatini yo'lga qo'yish, mediabilimlarni integrativ yondashuv asosida takomillashtirish orqali mediakompetentlikni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda"¹ Darhaqiqat bugungi kundagi zamon bilan hamnafaslik va texnologiyalar davrida hayotimizni raqamli texnologiyasiz, darslarimizni media vositalarisiz tasavvur etish qiyin. Ulardan samarali foydalanish va darslarda qo'llash esa ta'lim sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish masalalari ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, V.P. Bepalko, I.P. Podlasiy, N.F. Talizina, O'zbekistonlik olimlardan N.A. Muslimov, B.X. Xodjaye, R. Ishmuhamedovlar ta'lim samaradorligini oshirishda texnologik yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlarida ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, vizual va eshitish orqali idrokni kuchaytirish muhim omil sifatida ko'rsatilgan.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida bir nechta metodik vazifalarni bajaradi: axborotni vizual tarzda yetkazish, interaktivlikni ta'minlash, individual yondashuvni kuchaytirish va mustaqil ta'limni rivojlantirish.² Ona tili darslarida matn bilan ishlash, tinglab tushunish, yozma nutqni rivojlantirish kabi jarayonlar multimediya vositalari orqali yanada samarali amalga oshiriladi. Masalan, audio va video materiallar orqali o'quvchilarning eshitish va ko'rish orqali qabul qilish qobiliyati rivojlanadi, interaktiv testlar esa bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalardan (Google Classroom, Moodle, Kahoot, Quizizz va boshqalar) foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi. Elektron lug'atlar, matn muharrirlari, taqdimot dasturlari esa o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, elektron darsliklar va onlayn resurslar orqali o'quvchilar mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ta'lim jarayonini qiziqarli hamda samarali qiladi.³

Ona tili darslarida raqamli texnologiyalarni qo'llashda quyidagi metodik tamoyillarga amal qilish zarur: maqsadlilik, tizimlilik, interaktivlik, moslashuvchanlik va samaradorlik.⁴ Har bir dars maqsadiga mos ravishda raqamli vositalar tanlanishi, ularning pedagogik samaradorligi hisobga olinishi lozim. Aks holda, texnologiya maqsad emas, vosita ekanligi e'tibordan chetda qolishi mumkin.

Muammoning yechimi sifatida o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish, dars jarayonida zamonaviy texnologiyalarni metodik jihatdan to'g'ri qo'llash, o'quvchilarni mustaqil ishlashga yo'naltirish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, raqamli vositalardan me'yorida foydalanish, o'quvchilarning ortiqcha chalg'ishiga yo'l qo'yimaslik ham muhimdir.

Xulosa. Ona tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning nutqiy va kommunikativ kompetensiyasini

¹ Рустамова Н.Р. Умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчилари медиамаданиятини ривожлантириш технологияси (7-9-синфлар мисолида). Пед.фан.б. фал.док...дис. – Т., 2019. – 156 б.

² Bepalko V.P. Pedagogicheskie texnologii. – Moskva, 1989.

³ M. Rasulova - Digital Technologies in Interactive Teaching Methods maqolasi

⁴ Xodjaye B.X. Umumiy pedagogika. – Toshkent, 2017.

rivojlantiradi hamda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Xususan, WordWall platformasidan foydalanish darslarni yanada qiziqarli va interaktiv tashkil etish imkonini beradi. Ushbu platformada mavzuga doir turli xil testlar, moslashtirish mashqlari, o'yin ko'rinishidagi topshiriqlar tayyorlash mumkin. O'quvchilar topshiriqlarni katta ekranda jamoaviy tarzda yoki har biri o'z mobil telefoni orqali alohida bajarishi mumkin.

Natijalar real vaqt rejimida ekranda aks etadi va bu o'qituvchiga individual baholash imkonini yaratadi. Bundan tashqari, WordWall o'quvchilarda tezkor fikrlash, diqqatni jamlash, raqobat muhiti orqali faollikni oshirish, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Platformaning vizual va o'yin elementlariga boyligi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bespalko V.P. Pedagogicheskie texnologii. – Moskva, 1989.
2. Podlasiy I.P. Pedagogika. – Moskva, 2003.
3. Talizina N.F. Upravlenie protsessom usvoeniya znaniy. – Moskva, 1984.
4. Muslimov N.A. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2015.
5. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika. – Toshkent, 2017.
6. Ishmuhamedov R. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2018.
7. *M. Rasulova - Digital Technologies in Interactive Teaching Methods maqolasi*